

**O'QUVCHILARNING TADQIQOTCHILIK KO'NIKMALARINI
RIVOJLANTIRISHDA ILMIY DUNYOQARASHNING SHAKLLANTIRISH
ROLI**

Azimov Ibragimjon Toshpulatovich

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti

Sobirova Nilufar Azimboy qizi

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishda keys, biologik diktant, klaster usullaridan foydalanish masalalari yoritilgan. Shu bilan qatorda ilmiy dunyoqarash, biologiyani o'qitishda o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashiga asos bo'ladigan tushunchalarning guruhlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: tadqiqot, ilmiy dunyoqarash, keys, biologik diktant, klaster, biologiya, darslik, ilmiy-ommabop adabiyotlar.

Tadqiqot faoliyatiga yo'naltirilgan darslarda, majburiy tarkibiy qismlar - tadqiqot mavzusini belgilash, vazifalarni aniqlash, adabiyotlarni tahlil qilish, ishchi farazni shakllantirish, eksperimental qismni amalga oshirish, natijalarni rasmiylashtirish va xulosalar chiqarishni qamrab olgan holda, o'qituvchi aqliy xujum usulidan foydalanadi. Ushbu usulning mohiyati shundan iboratki, o'quvchi o'rganilayotgan mavzuni mazmunini o'zlashtirishga to'liq e'tiborini qaratadi. O'qituvchi tomonidan berilgan har bir savol o'quvchining mavzu bo'yicha izlanishga undaydi. Shu bilan birga o'quvchilarning tadqiqot faoliyatiga yo'naltirishda keys, biologik diktant, klaster usullaridan foydalanish o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalari kompetensiyalarini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatadi. [5].

O'quvchilarning biologiya o'quv fanini o'rganishi biologik ob'ektlarning tuzilishi, rivojlanishi va hayot faoliyati qonuniyatlarini tushunishga olib keladi. Bu bilimlar o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi va e'tiqodlari sistemasini tashkil etadi. O'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi biologik qonuniyatlarni «tabiat-inson-jamiyat» munosabatlarining tarixiy rivojlanish nuqtai nazaridan tushunishga asoslanadi.

“Ilmiy dunyoqarash” tushunchasiga biologiya o'qitish metodikasining turli manbalarida turlicha yondoshilgan. Jumladan, B.E.Raykov ilmiy dunyoqarash tushunchasini «dunyo haqidagi bilimlar majmuasi», V.V. Vsesvyatskiy «tabiatga nisbatan to'g'ri qarashlar majmuasi», N.M.Verzilin va V.M.Korsunskaya «insonning atrof muhitga munosabati, jamoa va jamiyatdagi xulq-atvorini aniqlaydigan ilmiy tasavvurlar va tushunchalar tizimi» deb ta'rif berganlar. Pedagogik ensiklopediyada «ilmiy dunyoqarash falsafiy, ilmiy, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, ahloqiy, estetik ideallar va e'tiqodlar yig'indisi, insonning moddiy borliq haqidagi qarashlari majmuasi hisoblanib, shular asosida inson tabiat va ijtimoiy muhitga o'z munosabatini namoyon etadi» deb ta'rif berilgan. Ushbu ta'rif asosida biologiya o'qitish metodikasi ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda ahamiyatga molik bo'lgan tushunchalarni aniqlash, mazkur tushunchalarni shakllantirish uchun zarur bo'ladigan shart-sharoitlarni va asosiy bosqichlarni, biologiyani o'rganish natijasida vujudga keladigan qarashlar va e'tiqodlar tizimiga tavsif berishi, tabiatga nisbatan ongli munosabatni tarkib toptirishdagi o'rnini ko'rsatishi lozim.

Biologiyani o'qitishda o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashiga asos bo'ladigan tushunchalarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

1. Jonsiz va jonli tabiatning kimyoviy tarkibidagi o'xshashliklar, yuz beradigan hodisalarning umumiyliigi va uzviyligi;

2. Tirik organizmlarda sodir bo'ladigan hayotiy jarayonlar va o'zgaruvchanliklarni tushunishda, muammoli o'quv topshiriqlarini hal etishda biologik

qonunlar bilan bir qatorda, fizik-kimyoviy qonunlardan foydalanish orqali fanlararo bog'lanishni amalga oshirish;

3. Moddiy borliqdagi hodisa va voqealarni o'rganishning zarurati, ekologik fojealarning sabablari va ularni bartaraf etish tadbirlari;

4. Inson tomonidan tabiat qonunlarini o'rganish va undan samarali va oqilona foydalanish yo'llari;

5. Tabiiy hodisalarning o'zaro bog'liqligi va rivojlanishida sabab-oqibat bog'lanishlar.

6. Inson – ijtimoiy mavjudot.

7. Tabiatni muhofaza qilish – bu sayyoramizda hayotni asrashning asosi;

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida botanika, zoologiya, odam va uning salomatligi o'quv kurslari mazmun jihatdan faktlarga boy bo'lishi bilan bir qatorda, har bir mavzuda o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish imkonini beradi.

Ish jarayonida o'qituvchi faoliyatning alohida tarkibiy qismlarini aniqlash va anglash, olingan natijalarni tizimlashtirish hamda tadqiqot maqsadlarini qayta ko'rib chiqishni qamrab oluvchi refleksiya usulidan samarali foydalanadi. Mazkur jarayonda og'zaki muloqot, anketa so'rovlari, grafik sxemalar tuzish kabi turli metodlar qo'llaniladi. Pedagog qo'yilgan vazifalarni hal etishda qaysi bilimlar samara berganini, qaysi jihatlar shubha uyg'otganini hamda qaysi harakatlar yetarli darajada samarali bo'lmaganini ilmiy tahlil qiladi[2].

Tadqiqot jarayonida o'quvchilar axborotning turli manbalari ya'ni darslik matnlari, ilmiy-ommabop adabiyotlar, hujjatlar, internet-resurslar, ommaviy axborot vositalari materiallari, turli xil hikoyalarga murojaat qiladilar. Bu manbalar taqdim etilgan axborotning xususiyati va uning didaktik qayta ishlanganlik darajasi jihatidan farq qiladi, shuning uchun ular bilan ishlashda o'qituvchining yordami talab etiladi.

O'quvchilar berilgan harakatlar algoritmiga amal qilgan holda tadqiqot o'tkazadilar, uni yozma ish shaklida (elektron formatda ham bo'lishi mumkin) rasmiylashtiradilar va o'z loyihasini taqdim etishga tayyorgarlik ko'radilar[1].

Shunday qilib, "O'nta toza varaq" usulini refleksiya va turli axborot manbalaridan foydalanish bilan uyg'unlashtirib qo'llash o'quvchilarda mustaqil tadqiqot olib borish, tanqidiy fikrlash hamda olingan bilimlarni tizimlashtirish va taqdim etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'quvchilar tadqiqot ishlarini turli shakllarda taqdim etishlari mumkin. Eng keng tarqalgan shakllariga ma'ruzalar, stend ma'ruzalari, referatlar, adabiy sharhlar va taqrizlar kabi matnli ishlar kiradi. Shuningdek, tadqiqot natijalarini kompyuter taqdimoti yoki matnli videofilm shaklida ham namoyish etish mumkin[4].

Boshlang'ich sinflarda tadqiqot ishlarini tashkil etish jarayonida kichik maktab yoshidagi bolalarning yoshga oid psixologik va fiziologik xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tadqiqotchilik faoliyatiga o'rgatish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi[3].

Birinchi bosqichda o'quvchilarda tadqiqotchilikka oid asosiy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga e'tibor qaratiladi. Bunda muammoni anglay olish, faraz (gipoteza)larni ilgari surish, o'z g'oyalarini dalillash va himoya qilish, tadqiqotni rejalashtirish, turli manbalar bilan ishlash, kuzatish olib borish hamda tadqiqot natijalarini rasmiylashtirish kabi faoliyat turlari tashkil etiladi.

Ikkinchi bosqichda esa o'quvchilar o'z tadqiqot ishlari natijalarini taqdim etish, ya'ni ularni og'zaki va yozma shaklda ifodalash, muloqot jarayonida himoya qilish ko'nikmalarini egallaydilar. Bolalar tomonidan bajariladigan tadqiqot ishlarining mavzulari o'quv fanlari mazmuni yoki ularga yaqin sohalar asosida tanlanishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, mustaqil faoliyatga ijobiy motivatsiyani ta'minlash uchun loyiha yoki tadqiqot muammosi o'quvchining kognitiv qiziqishlari va individual imkoniyatlari doirasida bo'lishi lozim.

Tadqiqot faoliyati ekskursiyalar, sayr-kuzatuvlar, ijtimoiy aksiyalar hamda turli yozma axborot manbalari bilan ishlashni qamrab oladi. O'quvchilar tomonidan bajarilgan ishlar yuqori sinf o'quvchilari, o'qituvchilar va ota-onalarga taqdim etilishi natijasida ularda notiqlik mahorati, o'z fikrini izchil bayon etish va o'ziga bo'lgan ishonch shakllanadi[4].

Shu tariqa, tadqiqotchilik ko'nikmalarini boshlang'ich sinflardan oq tizimli ravishda shakllantirish o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish hamda axborotlar bilan samarali ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning o'z o'lkasining madaniy va tarixiy merosini chuqurroq anglash va unga nisbatan hurmat hamda qadriyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu tariqa, o'quvchilar "Fotosintez" mavzusini o'rganish jarayonida "Fotosintez jarayonini tajriba yo'li bilan o'rganish" nomli tadqiqot ishini amalga oshirdilar. Tadqiqot doirasida o'quvchilar oldiga quyidagi vazifalar qo'yildi:

- fotosintez jarayonining mohiyatini o'rganish;
- tajriba o'tkazish orqali fotosintezni kuzatish;
- fotosintez jarayonining tabiatdagi ahamiyati haqida kichik esse yozish.

Yettinchi sinf o'quvchilari bilan olib boriladigan tadqiqot ishlari o'z mohiyatiga ko'ra boshlang'ich sinflarda amalga oshiriladigan tadqiqot faoliyatidan deyarli farq qilmaydi. Odatda, bunday ishlar dars jarayonida tadqiqot vazifalarini hal qilish, keyingi dars uchun tadqiqot xarakteriga ega uy vazifalarini bajarish, tadqiqot elementlarini o'z ichiga olgan topshiriqlar asosida mini-insholar yozish, tadqiqot elementlarini qamrab olgan turli topshiriqlarni bajarishni o'z ichiga oladi.

"Sistematika asoslari"ga oid mavzularni o'rganish jarayonida o'quvchilar tomonidan "Meni o'rab turgan o'simliklar va hayvonlar sistematikasi" mavzusida tadqiqot ishi olib borildi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi tizimli kategoriyalar asosida shakllantirilgan kartoteka yaratishdan iborat bo'ldi. Ta'limning 2- va 3-

bosqichlarida tahsil oluvchilar uchun loyihaviy yoki tadqiqotchilik faoliyatini guruhli shakllarda tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu bilan birga, o'quvchilarning individual ish shaklini tanlash imkoniyatini cheklab qo'ymaslik muhimdir. Ish mavzulari o'quvchilarning hohishiga ko'ra, ularning qiziqishlari va shaxsiy ehtiyojlariga mos holda tanlanishi lozim. Tadqiqot yoki loyiha natijalari esa ijtimoiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lishi talab etiladi.

Loyiha yoki tadqiqot ishlari natijalarining taqdimoti bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Dastlab taqdimot darslarida, keyin maktab konferensiyalarida, so'ngra esa shahar va butun Respublika miqyosidagi tadbirlarda (shahar tanlovlari va konferensiyalari) ishtirok etiladi. Pedagog ushbu tadbirlarning amaliy muddatlarini hisobga olib, ta'lim oluvchilarning ishlarini yakunlashini rejalashtiradi.

Tadqiqot ishining samaradorligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- o'quvchilarni "oddiy" boladan ekologik bilimlarni tushunish, tahlil qilish va o'zlashtirish qobiliyatiga ega, tadqiqotchi sifatida faoliyat yuritish imkoniga ega bo'lgan shaxsga aylantirish;
- ularning dunyodagi qadriyatli o'rnini aniqlash va atrof-muhit muammolarini bartaraf etishga qo'shgan hissasini baholashda yordam beruvchi ma'naviy-axloqiy tajribani shakllantirish.

Ilmiy-tadqiqot faoliyati - bu o'quvchi va pedagog o'rtasidagi hamkorlik jarayoni bo'lib, o'quvchilarning mustaqil ishlari egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni chuqurlashtirish va kengaytirishning eng samarali vositasi hisoblanadi. Bu faoliyat ularni bilimlarni yuqori darajada o'zlashtirishga yo'naltirish bilan birga, natijaga erishish jarayoni ham ahamiyatga ega bo'lgan kognitiv faoliyatni tashkil etish imkonini beradi.

Shunday qilib, pedagoglar va maktab o'quvchilarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish ijtimoiy faol shaxsni shakllantirishga yordam beradi. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda eng muhim shart - pedagogning ustunlik rolini

kamaytirishdir. Shuningdek, o'qituvchi maslahat jarayonida o'quvchilarning savollariga javob berishga tayyor turgan maslahatchi sifatida faoliyat yuritishni o'rganishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. U.E. Raxmatov va boshqalar. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. Darslik. SARVAR PRINT nashriyoti, 2024.
2. Zayniyev S. Fan olimpiadalarining tashkil etish mazmuni, tahlili va ta'limtarbiyadagi o'rni. Science and Innovation, 1(B8), 2022, 229–234.
3. M.N. Doniyorov va boshqalar. Biologiya o'qitish metodikasidan amaliy mashg'ulotlar (o'quv qo'llanma). "IlmZiyo Zakovat" nashriyoti, 2024.
4. Azimov I.T. Biologiya o'qitish metodikasi. Darslik. Zuxro Baraka Biznes nashriyoti, 2025.